

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar

Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich HAQ EVAZIGA TUZILADIGAN STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMALARINING KUNDALIK HAYOTDA TUTGAN O'RNI VA ILMIY TAHLILI.....	5
2. Хошимова Юлдузхон Олимжоновна ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ.....	14
3. Овулов Пўлатжон Илҳом ўғли ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА АСОСЛАРИ.....	23
4. Усмонов Восид Мухаммадиевич МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ НИМАНИ МАН ҚИЛАДИ?.....	33
5. Тулаганова Гулчехра Захитовна ЖИНОЯТ СУДЛОВ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА АДВОКАТЛАРНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ КЕНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ МАСАЛАЛАРИ.....	40
6. Фазилов Фарход Маратович «ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН» В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	52
7. Хо'jayarova Nilufar Nemat qizi SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARGA QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLOV BERGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	59
8. Садуллаев Жахонгир Джамshedович ҲУЖЖАТЛАРНИ ҚАЛБАКИЛАШТИРИШ, СОТИШ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	65
9. Тошниёзов Сардор Уралбаевич АЛОҲИДА ТОИФАДАГИ КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ МОДДАЛАРНИ ЎТКАЗИШ МАҚСАДИНИ КЎЗЛАМАЙ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШ ЖИНОЯТИ ТАРКИБИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	73
10. Suyunboyev Ixom Oybek o'g'li HAQIQAT TUSHUNCHASI VA UNING JINOYAT PROTSESSIDAGI O'RNI.....	83
11. Турсунова Маликахон Улугбековна МОДЕРНИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ И ЗАДАЧ ОРГАНОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕФОРМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИПЛОМАТОВ.....	89
12. Ғайбуллаев Фаррух Юлдашевич КОРРУПЦИЯНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА УНГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....	103

Тошниёзов Сардор Уралбаевич,
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш
академияси мустақил изланувчиси,
E-mail: sardorbilol@mail.ru

**АЛОҲИДА ТОИФАДАГИ КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ МОДДАЛАРНИ ЎТКАЗИШ
МАҚСАДИНИ КЎЗЛАМАЙ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА
КИРИТИШ ЖИНОЯТИ ТАРКИБИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР**

For citation: Toshniyozov Sardor Uralbaevich. SOME ISSUES REGARDING THE ELEMENTS OF A CRIME RELATED TO THE ILLEGAL MANUFACTURE, ACQUISITION, STORAGE, TRANSPORTATION OR TRANSFER WITHOUT THE INTENT TO DISTRIBUTE OF POTENT SUBSTANCES OF A SPECIAL CATEGORY. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 4, pp.73-82

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15334113>

АННОТАЦИЯ

Мақолада алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш билан боғлиқ жиноят таркибининг жиноят қонунчилигига киритиш зарурати, ретроспектив таҳлили, бу борадаги хорижий тажриба, жиноятнинг объектив ва субъектив белгиларига оид назарий қарашлар кўриб чиқилади. Тадқиқот натижасида муаллиф томонидан ушбу жиноят таркибини такомиллаштиришга қаратилган айрим таклифлар илгари сурилади.

Калит сўзлар: кучли таъсир қилувчи моддалар, алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар, жиний жавобгарлик, жиноят таркиби, ўтказиш мақсади.

Тошниёзов Сардор Уралбаевич,
Самостоятельный соискатель Правоохранительной
академии Республики Узбекистан,
E-mail: sardorbilol@mail.ru

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КАСАТЕЛЬНО СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СВЯЗАННОГО С НЕЗАКОННЫМ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ, ПРИОБРЕТЕНИЕМ,
ХРАНЕНИЕМ, ПЕРЕВОЗКОЙ ИЛИ ПЕРЕСЫЛКОЙ БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются теоретические взгляды касательно социальной необходимости установления уголовной ответственности за состав преступления, связанного с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой или пересылкой без цели сбыта сильнодействующих веществ особой категории, ретроспективный анализ его введения,

зарубежный опыт по нему, а также теоретические взгляды касательно объективной и субъективной стороны данного состава преступления. По итогам проведенного анализа автором выдвигаются предложения, направленные на совершенствование норм, связанных с рассматриваемым составом преступления.

Ключевые слова: сильнодействующие вещества, сильнодействующие вещества особой категории, уголовная ответственность, состав преступления, цель сбыта.

Toshniyozov Sardor Uralbaevich,
Independent Researcher Law Enforcement Academy
of the Republic of Uzbekistan,
E-mail: sardorbilol@mail.ru

SOME ISSUES REGARDING THE ELEMENTS OF A CRIME RELATED TO THE ILLEGAL MANUFACTURE, ACQUISITION, STORAGE, TRANSPORTATION OR TRANSFER WITHOUT THE INTENT TO DISTRIBUTE OF POTENT SUBSTANCES OF A SPECIAL CATEGORY

ANNOTATION

The article examines theoretical perspectives on the social necessity of establishing criminal liability for the offense related to the illegal manufacture, acquisition, storage, transportation or transfer without the intent to distribute potent substances of a special category. It includes a retrospective analysis of the introduction of such liability, international experience on the matter, as well as theoretical views regarding the objective and subjective elements of this offense. Based on the analysis conducted, the author puts forward proposals aimed at improving the legal norms related to the discussed offense.

Keywords: potent substances, potent substances of a special category, criminal liability, elements of a crime, Intent to distribute.

Мамлакатимизда ноқонуний муомаласи тобора ортиб бораётган кучли таъсир қилувчи моддаларга қарши курашиш борасида қонунчилик базаси йилдан-йилга такомиллаштириб борилмоқда.

Мустақилликнинг илк йилларида қабул қилинган Жиноят кодексида (кейинги ўринларда – ЖК) кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг ноқонуний муомаласи учун жавобгарликни белгиловчи бор йўғи 2 та модда (246 ва 251-моддалар) назарда тутилган бўлса, бугунги кунга келиб уларнинг сони 6 тага етди (ЖК 127, 186³, 246, 251, 251¹, 251²-моддалари) [1]. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда (кейинги ўринларда – МЖТК) ҳам ушбу моддаларнинг ноқонуний муомаласига оид 4 турдаги ҳуқуқбузарлик (МЖТК 56², 56³, 89, 165¹-моддалари) учун жазо чоралари белгиланди [2].

Сўнгги йилларда аҳоли орасида кучли таъсир қилувчи моддаларни гиёҳвандлик воситалари ўрнига ёки уларни таъсирини кучайтириш мақсадида фойдаланиш ҳолатларининг ортиши миллий генофондга таҳдид солувчи омилга айланиб, криминоген вазиятга салбий таъсири кучая бошлади.

Шу сабабли, алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларнинг қонуний муомаласи психотроп моддалар билан муомала қилиш қоидаларига тенглаштирилди [10] ҳамда 2024 йил 5 октябрда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодексларига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига гиёҳвандлик воситаларининг, улар аналогларининг ёки психотроп моддаларнинг, шунингдек кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига қарши курашишга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ–971-сон Қонун [6] билан МЖТК 56³ ҳамда ЖК 251²-модда билан тўлдирилиб, уларга асосан алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларни ўтказиш мақсадини қўзламай қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш учун жавобгарликни белгиловчи маъмурий ҳуқуқбузарлик ва жиноят таркиби киритилди.

Биз томонимиздан бундан олдинги ишларда кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни қонунга ҳилоф муомалага киритиш жиноятининг, аҳоли орасида улардан нотиббий мақсадларда фойдаланиш ҳолатларининг кескин ортиб бориши жараёнида аҳоли саломатлигини асраш мақсадида ўтказиш мақсадини кўзламай кучли таъсир қилувчи моддаларнинг ноқонуний муомаласи учун жавобгарликни белгилаш таклифини илгари сурилган эди [25, 26].

Тарихда ушбу моддаларнинг ноқонуний муомаласи учун жавобгарликни назарда тутувчи моддаларнинг диспозициясида ўтказиш мақсади ҳар доим ҳам мавжуд бўлмаганлигини кўришимиз мумкин.

Жумладан, 1926 йилдаги Ўзбекистон ССР Жиноят кодексининг 250-моддасида кучли таъсир қиладиган заҳарли моддаларни махсус рухсатсиз тайёрлаш, сақлаш, сотиб олиш ва сотиш ҳамда кучли таъсир қиладиган заҳарли моддаларни ишлаш, сақлаш, бериш, ҳисобга олиш ва ташиш юзасидан белгиланган қоидаларни бузиш учун жавобгарлик назарда тутилган бўлиб, ушбу ҳаракатлар учун мазкур моддаларнинг мусодараси ҳамда беш йилгача бўлган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган. Ушбу моддадаги кучли таъсир қилувчи заҳарли моддаларнинг ноқонуний муомаласини ташкил этувчи ҳаракатларда ўтказиш мақсади мавжуд бўлмаган [13].

Кейинчалик 1959 йилда қабул қилинган Ўзбекистон ССР Жиноят кодекси [14] 216-моддасининг иккинчи қисмида наркотик модда ҳисобланмаган кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни, бунинг учун махсус рухсатнома олмасдан туриб, сотиш мақсадида тайёрлаш, сотиш, шунингдек уларни ана шу мақсадларда сақлаш ёки сотиб олиш учун жавобгарлик белгиланган.

Хорижий мамлакатларнинг тажрибасида, масалан, Грузиянинг Жиноят кодексидида кучли таъсир қилувчи моддаларнинг қонунга ҳилоф муомаласи билан боғлиқ қилмишларда ўтказиш мақсади назарда тутилмаган бўлиб, шахс ушбу моддалар билан ҳар қандай мақсадда ноқонуний муомала қилса ҳам жиноий жавобгарликка тортилишини кўришимиз мумкин [15]. Бошқа давлатларда ҳам илмий доира вакиллари томонидан кучли таъсир қилувчи, заҳарли моддалар билан ўтказиш мақсадисиз ноқонуний муомала қилганлик учун жавобгарлик чораларини киритиш таклифлари илгари сурилган. Масалан, рус олими А. Федоровнинг фикрича, кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларнинг ноқонуний муомаласи кенг тарқалишига уларни ўтказиш мақсадисиз олиш ҳамда сақлаш учун жавобгарлик белгиланмаганлиги, нархларнинг арзонлиги ва бошқалар сабабчи ҳисобланади [24]. Бу каби моддаларни ноқонуний муомаласининг хавфи юқориликка урғу бериб, М. Ермаков кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларнинг ўтказиш мақсадисиз ноқонуний муомаласи учун жавобгарликни белгилаш таклифини илгари сурган [20].

Энди кўриб чиқаётган жиноят таркиби, яъни ЖК 251²-моддасида назарда тутилган алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга ҳилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноятининг объектив ва субъектив белгиларига тўхталиб ўтсак.

Бундан олдинги ишларимизнинг бирида биз ЖК 251¹-моддасида назарда тутилган кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга ҳилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ жиноят таркибининг махсус объекти жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартиби, турдош объекти аҳоли саломатлигини асраш, таъминлаш билан боғлиқ ижтимоий муносабатлар, асосий бевосита объекти эса, аҳоли саломатлигини асрашга қаратилган кучли таъсир қилувчи моддалар билан муомала қилишнинг белгиланган тартиби, факультатив бевосита объектга эса, экологик, жамоат хавфсизлиги, аҳоли саломатлиги, одамлар ҳаёти ҳисобланади, деб баён қилган эдик [27]. Бизнинг фикримизга кўра, ЖК 251²-моддасига янги киритилган қилмишларнинг ҳам объекти юқорида санаб ўтилган ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар ЖКнинг 251²-моддасида назарда тутилган жиноят таркибининг предмети ҳисобланади.

Кучли таъсир қилувчи моддалар рўйхати Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 сентябрдаги 818-сон қарори билан тасдиқланган бўлиб, рўйхатга 79 та модда киритилган. Рўйхатнинг 22, 55, 60, 67, 73 ва 79 тартиб рақами остида жойлашган “Залеплон”, “Прегабалин”, “Сибутрамин, шунингдек, ўхшаш психоактив таъсирга эга бўлган унинг структуравий аналоглари”, “Тропикамид”, “Циклопентолат” ва “Габапентин (1-(Аминометил) циклогексансирка кислотаси)” номли моддалар алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар ҳисобланиб, улар фақат гиёҳвандлик воситалари ва/ёки психотроп моддаларни сақлаш ва сотиш фаолияти учун лицензияга эга бўлган дорихоналар ва ижтимоий дорихоналар орқали улгуржи ва чакана реализация қилиниши қайд этилган [9].

Шу ўринда савол уйғонади, нима сабабдан қонун чиқарувчи фақатгина 6 тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларнинг ўтказиш мақсадини кўзламай муомала қилганлик учун жавобгарлик белгилади? Назаримизда, айнан юқорида номлари юритилган моддаларнинг ҳуқуқни қўллаш амалиётида кўпроқ учраши билан боғлиқдир. Биз томонимиздан “Public.sud.uz” тизимидаги 2021-2022 йиллар ва 2023 йил 6 ойи давомида қабул қилинган 403 та суд қарори таҳлил қилинганда жиноятчилар томонидан “Тропикамид”, “Прегабалин”, “Габапентин”, “Залеплон”, “Сибутрамин” номли алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар, шунингдек, “Бензобарбитал (1-бензоил-5-этил-5-фенилбарбитурат кислотаси)” кучли таъсир қилувчи моддасининг ноқонуний айланмасига қўл урилганлигини аниқладик. Таҳлиллар ушбу моддалар ноқонуний муомалага асосан гиёҳвандлик воситалари ўрнига ёки улар билан бирга фойдаланиш мақсадида киритилаётганлигини кўрсатмоқда. Шу билан бирга, бизнинг фикримизга кўра барча тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар аҳоли саломатлигига бирдек хавф туғдиради ва ҳеч шубҳасиз уларнинг ҳар бири келгусида гиёҳвандлик мақсадида фойдаланилиши мумкин. Шунга кўра, ЖК 251²-моддаси предметига барча тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларни киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Бундан олдинги ишларимизнинг бирида биз томонимиздан кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг миқдорини худди гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг миқдорига ўхшаб 4 тоифага, яъни оз, кўп бўлмаган, озгинадан кўпроқ ва кўп миқдорга ажратишни таклиф этган эдик [28]. Миқдорнинг шу каби ажратилиши қилмишга яраша адолатли жазо тайинлаш имконини беради. Шу билан бирга, бизнинг фикримизга кўра, бу каби миқдорларни алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар учун ҳам жорий этиб, ЖК 251²-моддасида қилмишни оғирлаштирувчи белгиси сифатида кўзда тутган ҳолда тўғридан-тўғри ва оғирроқ жазо чораларининг белгилаш орқали кучли таъсир қилувчи моддаларнинг ноқонуний айланмасимга қарши курашиш самардорлигини оширишга эришса бўлади.

Мазкур турдаги жиноят таркиби бир нечта альтернатив ҳаракатлардан иборат формал таркибли жиноят ҳисобланади. Ушбу альтернатив ҳаракатларга тушунтиришлар Олий суд Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги “Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 33-сон қарорида назарда тутилган [12].

Пленум қарорининг 3-бандига кўра, кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш деганда, уларни қонунчиликни бузган ҳолда кимёвий моддалардан, ўсимлик ёки ҳайвонот дунёсидан бир маротаба ёки кўплаб олишга қасддан қаратилган ҳаракатлар тушунилиши лозим.

Бугунги кунда мазкур моддаларни тайёрлашга нисбатан қонунчиликда бир қатор талаблар белгиланган. Хусусан, “Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 15 ва 16-моддаларига мувофиқ дори воситаларини ишлаб чиқариш ва тайёрлаш фармацевтика фаолиятининг йўналишларидан бири ҳисобланиб, белгиланган тартибда бериладиган лицензия асосида амалга оширилади [3]. “Лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомиллари тўғрисида”ги Қонуни билан тасдиқланган Амалга оширилиши учун лицензияларни олиш талаб қилинадиган фаолият турларининг 35-бандида

заҳарли моддаларни ишлаб чиқариш лицензияланадиган фаолият тури ҳисобланади [4]. Белгиланган мазкур талабларнинг бузилиши жиноий жавобгарлик учун асос ҳисобланади.

Тайёрлаш ҳаракатининг ҳуқуқий таҳлили жараёнида қонунчиликдаги бошқа бир томонга, яъни юқоридаги қонунлардаги нормаларда кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни тайёрлашдан ташқари ишлаб чиқариш мумкинлигига эътибор қаратиш керак, деб ҳисоблаймиз.

М.Ҳ.Рустамбаев кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни тайёрлашга берган таърифида айбдор шахснинг моддаларнинг ҳар хил шакл ва турларини табиий хомашё ва оддий, зарарли бўлмаган моддаларни, уларнинг қисмларини керакли ҳажмда бирлаштириш йўли билан яратиши (ишлаб чиқариши) ифодаланиши қайд этган [19]. Яъни, бу ҳолатда олимнинг фикрига кўра, яратиш ва ишлаб чиқариш тайёрлаш билан қамраб олинади.

Бироқ И.В.Лезенкова тайёрлаш ва ишлаб чиқариш бир биридан фарқ қилишини, ишлаб чиқаришда моддалар партиялаб махсус кимёвий ва бошқа ускуналардан фойдаланган ҳолда чиқарилиши ҳақида фикр юритиб, мазкур моддаларнинг қонунга хилоф муомаласи учун белгиланган жиноят таркибига ишлаб чиқаришни алоҳида киритиш кераклигини билдирган [22]. Билдирилган мазкур фикрни қўллаб-қувватлаган ҳолда шуни қайд этишимиз керакки, ЖК айрим моддаларида (масалан, 186³ ва 250¹-моддалар) жиноят предметини ҳам тайёрлаш ва ишлаб чиқариш учун жавобгарлик ўрнатилган. ЖК 251²-моддасидаги қилмишлар бланкет бўлиб, қонунчиликда уларнинг қайси ҳолатларда қонуний ҳисобланиши белгиланган. Модомики, қонунчиликда ишлаб чиқариш ва тайёрлаш алоҳида ҳаракат сифатида ажратилган экан, демак жиноят қонунчилигида ҳам уларнинг ҳар бири учун жавобгарлик кўзда тутилиши керак, деб ҳисоблаймиз.

Юқоридагиларга асосан, ЖК 251²-моддасида ўтказиш мақсадида кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни ишлаб чиқариш учун жавобгарлик чораларини кўзда тутиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

В.В.Кухарукнинг фикрига кўра, ушбу моддаларни тайёрлаш жинояти фойдаланиш учун тайёр моддаларни олишга қаратилган ҳаракатларнинг бошланганда тугалланган ҳисобланади [21]. М.Ҳ.Рустамбаев, Ё.Г.Шмелёвалар эса, ушбу жиноий қилмиш фойдаланиш учун тайёр бўлган моддаларни олгандан бошлаб тамом бўлган жиноят сифатида малакаланиши кераклиги ҳақида фикрни илгари суришади [18, 23]. ЖК 251²-моддаси таҳрири ҳам айнан тайёр моддаларни тайёрлашни назарда тутади. Юқоридагиларга кўра, кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда тайёрлаш ҳаракати айнан тайёр моддалар олинганда тугалланган ҳисобланади, унгача бўлган жараён эса тугалланмаган жиноят сифатида баҳоланиши керак, деб ҳисоблаймиз.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда олиш деганда, уларни ҳар қандай усулда олиш, шу жумладан, сотиб олиш, ҳадя тариқасида ёки бажарилган иш, кўрсатилган хизмат ёки қарзни узишда ўзаро ҳисоб-китоб воситаси сифатида олиш, шунингдек, бошқа товарлар ёки ашёлар билан алмаштириш, топилмани ўзлаштириш тушунилиши лозим [12].

Миллий қонунчилигимизда кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларни олишга оид бир қатор талаблар мавжуд. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги “Дори воситалари ноқонуний айланишининг олдини олиш чораларини кучайтириш тўғрисида”ги ПҚ–4438-сон қарорида кучли таъсир қилувчи моддалар рўйхатига киритилган дори воситаларининг чакана реализацияси фақат ижтимоий дорихоналар, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни сақлаш ва реализация қилиш фаолиятига лицензияси мавжуд бўлган дорихоналар томонидан амалга оширилиши, шунингдек, уларни бериш учун ёзилган рецептлар дорихоналарда бир йил давомида сақланиши белгиланган [7]. Демак, бу каби дори воситалари фақат рецепт асосида муайян дорихоналарда олиниши мумкин.

Пленум қарорининг 6-бандига кўра, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда сақлаш деганда, шахснинг бундай моддаларга қонунга зид равишда эгалик қилиш билан боғлиқ қасддан содир этилган ҳаракатлари (ёнида, бинода, махфий жой

ва бошқа жойларда сақлаши) тушунилиши лозим. Бунда шахс кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қанча вақт давомида қонунга хилоф равишда сақлаганлиги аҳамият касб этмайди.

Кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларни сақлаш ушбу моддаларни сақлашга қаратилган ҳаракатларнинг амалга оширилиши бошланган вақтдан тугалланган ҳисобланади [19]. Сақлашга қаратилган ҳаракатларнинг амалга оширилиши бошланган вақтни аниқлашда ушбу моддаларнинг айбдорнинг эғалигига қандай асосларда ва шароитларда ўтганлиги муҳим ҳисобланади. Хусусан, агарда шахс бу каби моддаларни талончилик ва ўғрилиқ билан эғаллаган тақдирда сақлаш ҳаракатининг бошланиши унда моддалардан ўз хоҳишича фойдаланиш ёки уларни тасарруф этиш имкониятига эга бўлган вақтдан бошланади.

В.В.Кухарукнинг фикрига кўра, кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ альтернатив ҳаракатларнинг барчаси айбдор томонидан фаол ҳаракатларни амалга оширишни назарда тутаяди, шу билан бир вақтда уларнинг айримлари ҳаракатсизлик билан амалга оширилиши мумкин (масалан, ноқонуний сақлаш) [21]. Бизнинг фикримизга кўра, ЖК 251²-моддасининг диспозициясидаги ҳаракатлардан фақатгина сақлаш ҳам ҳаракат ҳам ҳаракатсизлик билан амалга оширилади, зотан, қолганлар айбдордан фаол ҳаракатлар содир этилишини талаб этади.

Пленум қарорининг 7-бандига мувофиқ, кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда ташиш деганда, уларни ҳар қандай транспорт туридан ёки ташиш воситаси сифатида қўлланилган қандайдир объектдан фойдаланган ҳолда бир жойдан бошқа жойга, шу жумладан, бир аҳоли пункти доирасида кўчириш, шунингдек, қайд этилган восита ва моддаларни бундай фаолият тури билан шуғулланишга лицензияси бўлган юридик шахснинг масъул шахси томонидан қонунчиликда белгиланган тартибни бузган ҳолда ташиш тушунилиши лозим.

Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда жўнатиш деганда, шахснинг почта алоқаси, ҳаво ёки бошқа транспорт туридан фойдаланиб, уларни почта жўнатмалари, посилкалар ёки юк (багаж) сифатида, шунингдек, ўзи бевосита иштирок этмаган ҳолда бошқа шахс орқали қонунчиликда белгиланган тартибни бузган ҳолда кўчиришга қасдан қаратилган ҳаракатлари тушунилиши лозим [12]. Ушбу таърифдан келиб чиқиб, жўнатишнинг асосий белгиси сифатида ҳаракат жўнатувчининг бевосита иштирок этмаган ҳолда амалга оширилишини кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон қонунчилигида кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларни жўнатишга оид бир қатор қоидалар белгиланган.

Жумладан, “Почта алоқаси тўғрисида”ги Қонуннинг 15-моддасида почта алоқаси оператори ва провайдери почта алоқаси тармоғи орқали жўнатилиши тақиқланган жойланмаси бўлган почта ва курьерлик жўнатмаларини ушлаб туриш ҳуқуқига эга эканлиги белгиланган [5]. Почта алоқаси хизматларини кўрсатиш қоидалари (рўйхат рақами 2219, 18.04.2011 й.) билан тасдиқланган Жўнатилиши тақиқланган ва чекланган предметлар ва моддалар рўйхатининг 1-банди “б” кичик бандига мувофиқ, кучли таъсир этадиган, захарли моддаларни ички ва халқаро почта, курьерлик жўнатмаларида жўнатилиши тақиқланади [11].

Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 июндаги 183-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг фуқаро авиациясида авиация хавфсизлиги бўйича текшириш ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомга 1-иловасига кўра, кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларни ҳаво кемасига чиқариш тақиқланади [8].

Ўтказиш мақсадида кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни мазкур қоидаларни бузган ҳолда жўнатиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

И.В.Лазенкованинг фикрига кўра, кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларни жўнатиш учун жавобгарлик посилкани (конверт, бандероль ва ҳ.к.) юборишдан юзага келади, бунда адресат томонидан унинг олинishi ёки олинмаганлиги аҳамият касб этмайди [22]. Мазкур тушунтиришда посилкани юбориш деганда почта алоқаси оператори ва провайдерига топшириш тушунилиши лозим, зотан, кейинги ҳаракатлар жўнатувчининг иштирокисиз амалга оширилади.

Жўнатиш ҳаракатининг ташиш ҳаракатидан фарқлашда субъектив томон ҳисобга олинади. Агарда бирор бир шахсга тегишли бўлган кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни транспорт воситасида ташиган шахс айнан нимани ташиганлигини билган тақдирда моддалар эгаси ҳамда ташиган шахснинг ҳаракатлари бир гуруҳ бўлиб, моддаларни ўтказиш мақсадида ташишдан иборат бўлади. Бироқ моддаларни ташиган шахс уларнинг муомаласи чекланган моддалар эканлигини билмаган бўлса, унинг ҳаракатларида жиноят таркиби бўлмайди, моддаларни юборувчи шахснинг ҳаракатлари эса жўнатиш сифатида баҳоланади.

ЖК 251²-моддасида санаб ўтилган альтернатив ҳаракатлар орасида кучли таъсир қилувчи моддаларни қайта ишлаш ҳаракати мавжуд эмаслигини кўришимиз мумкин. Ушбу моддадаги жиноят таркибига ўхшаш бўлган субъектив томондан фарқ қиладиган ЖК 251¹-моддасидаги жиноят таркибида моддаларни қайта ишлаш ҳам назарда тутилган. Пленум қарорининг 4-бандида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга ҳилоф равишда қайта ишлаш деганда, таркибида бир ёки бир неча кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар мавжуд қаттиқ ёки суяқ аралашмаларни қўшимча моддалардан тозалаш (рафинация) ёхуд бундай аралашмада кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар нисбатини кўпайтириш, шунингдек, бошқа фармакологик актив моддалар билан аралаштириш орқали уларнинг одам организмга таъсирини кучайтириш тушунилиши лозимлиги қайд этилган. Қайта ишлаш ҳаракатининг таснифидан келиб чиқиб, биз ЖК 251²-моддасига қайта ишлаш ҳаракатини киритиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Зотан, кучли таъсир қилувчи моддаларни гиёҳвандлик мақсадларида истеъмол қилувчи шахслар томонидан уларнинг таъсирини кучайтириш мақсадида қайта ишланиши мумкин ва бу ҳолат, ўз навбатида, шахснинг ушбу моддаларга тобе бўлиши тенденцияси ошишига олиб келади.

ЖК 251²-моддасида назарда тутилган қилмишлар субъекти жиноят содир этгунга қадар ўн олти ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахс ҳисобланади.

Кўплаб юридик адабиётларда эгри қасддан қилинадиган жиноятлар фақат моддий таркибли жиноятлардагина бўлиши мумкинлиги ҳамда формал таркибли жиноятлар тўғри қасд билан содир этилиши қайд этилган [16, 17, 18]. Биз юқорида ЖК 251²-моддасида назарда тутилган қилмишлар формал таркибли жиноят эканлигини қайд этиб ўтган эдик. Шунга асосан, биз мазкур турдаги жиноят тўғри қасд билан содир этилади, деб ҳисоблаймиз.

Алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай қонунга ҳилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш жиноят таркибини кўриб чиқиш натижасида қуйидагиларни ҳулоса қилиш имконини берди:

– аҳоли орасида кучли таъсир қилувчи моддаларнинг гиёҳвандлик, заҳарвандлик мақсадларида истеъмоли ортиб бориши миллий генофондга таҳдид солиб, жамиятда руҳан носоғлом, кучли таъсир қилувчи моддаларга тобе бўлган шахсларнинг ортишига сабаб бўлади. Ва бу ҳолат, ўз навбатида мамлакатда криминоген вазиятнинг издан чиқишига олиб келади. Ушбу моддаларнинг барчаси билан ўтказиш мақсадисиз ноқонуний муомала қилганлик учун жавобгарлик белгиланиши мамлакатда ушбу турдаги жиноятларнинг самарали профилактикаси таъминланишига хизмат қилади;

– алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддаларнинг оз ва кўп миқдорга ажратилиши ушбу моддалар билан турли миқдорларда ноқонуний ҳаракатлар содир этган шахсларга нисбатан қилмишига яраша адолатли жазо тайинлаш имконини бермайди. Шунга кўра, уларнинг миқдорини худди гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг миқдорига ўхшаб 4 тоифага (оз, кўп бўлмаган, озгинадан кўпроқ ва кўп миқдорга) ажратган ҳолда, ЖК 251²-моддасида қилмишни оғирлаштирувчи белгиси сифатида кўзда тутиб, тўғридан-тўғри ва оғирроқ жазо чораларининг белгилаш мақсадга мувофиқдир;

– жиноят таркибининг объектив томонини ташкил қилувчи ҳаракатлар доирасига кучли таъсир қилувчи моддаларни ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш ҳаракатларининг кўшилиши келгусида бу шахснинг қилмишига тўғри ҳуқуқий баҳо берилишини таъминлайди;

– ушбу ҳаракатлар формал таркибли жиноят бўлганлиги боис фақатгина тўғри қасд билан содир этилади ҳамда жиноят содир этгунга қадар ўн олти ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахслар жиноят субъекти ҳисобланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган 2012–XII-сонли Қонуни билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (The Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, approved by the Law of the Republic of Uzbekistan No. 2012-XII, adopted on September 22, 1994) <http://lex.uz/docs/5601201>.
2. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси (Code of Administrative Responsibility of the Republic of Uzbekistan) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/97664>.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 4 январдаги “Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ–399-сон Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan No. ЗРУ–399 of January 4, 2016, “On Medicinal Products and Pharmaceutical Activities”) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/2856464>.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 14 июлдаги “Лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомиллари тўғрисида”ги ЎРҚ–701-сон Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan No. ЗРУ–701 of July 14, 2021, “On Licensing, Permitting, and Notification Procedures”) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/5511879>.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 9 июндаги “Почта алоқаси тўғрисида”ги ЎРҚ–777-сон Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan No. ЗРУ–777 of June 9, 2022, “On Postal Communication”) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/6058066>.
6. Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 5 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодексларига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига гиёҳвандлик воситаларининг, улар аналогларининг ёки психотроп моддаларнинг, шунингдек кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига қарши курашишга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ–971-сон Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan No. ЗРУ–971 of October 5, 2024, “On introducing amendments and additions to the Criminal, Criminal Procedure Codes of the Republic of Uzbekistan and the Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative Liability, aimed at combating illicit trafficking in narcotic drugs, their analogues or psychotropic substances, as well as potent and toxic substances”) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/7131778>.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги “Дори воситалари ноқонуний айланишининг олдини олиш чораларини кучайтириш тўғрисида”ги ПҚ–4438-сон қарори (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ–4438 of September 6, 2019, “On Strengthening Measures to Prevent the Illegal Circulation of Medicines”) – <http://lex.adm.uz/docs/4501278>.
8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 июндаги “Ўзбекистон Республикаси фуқаро авиациясида авиация хавфсизлиги кўздан кечирувини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 183-сон қарори (Resolution No. 183 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated June 2, 2016, “On the Approval of the Regulation on the Procedure for Conducting Aviation Security Inspections in the Civil Aviation of the Republic of Uzbekistan”) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/2971699>.
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисида”ги 818-сон қарори (Resolution No. 818 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated September 27, 2019, “On the Regulation of the Circulation of Potent Substances in the Republic of Uzbekistan”) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/4532164>.
10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 4 октябрдаги Ўзбекистон Республикасида алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 632-сон қарори (Resolution No. 632 of the

Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated October 4, 2024, “On the Approval of the Regulation on the Regulation of the Circulation of Potent Substances of a Special Category in the Republic of Uzbekistan”) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/7132128>.

11. Ўзбекистон Алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги бош директорининг 2011 йил 22 февралдаги 1-ю-сон буйруғи (рўйхат рақами 2219, 18.04.2011 й.) билан тасдиқланган Почта алоқаси хизматларини кўрсатиш қоидалари (Order No. 1-YU of the Director General of the Uzbekistan Communication and Information Agency dated February 22, 2011 (registration number 2219, April 18, 2011), “Regulations on the Provision of Postal Services”) – <http://lex.adm.uz/uz/docs/1772402>.

12. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги “Кучли таъсир килувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 33-сон қарори (Resolution No. 33 of the Plenary Session of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated November 27, 2021, “On Judicial Practice Regarding Criminal Cases Related to the Illegal Circulation of Potent or Toxic Substances”) – <http://lex.uz>.

13. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг Жиноят кодекси (1946 йил 1 сентябрда бўлган ўзгартиришлар билан) – ЎзССР Министрлар Совети Ишлар Мудирлигининг босмаҳонаси, Т.:, 1947. – 118 б. (Criminal Code of the Uzbek Soviet Socialist Republic (with amendments up to September 1, 1946) – Printing House of the Council of Ministers of the UzSSR, Tashkent, 1947. – 118 pages.)

14. Ўзбекистон Совет Социалистик Республикасининг Жиноят кодекси (1971 йил 1 январда бўлган ўзгариш ва қўшимчалар билан) – “Ўзбекистон” нашриёти, Т.:, 1971. – 311 б. (Criminal Code of the Uzbek Soviet Socialist Republic (with amendments and additions up to January 1, 1971) – "Uzbekistan" Publishing House, Tashkent, 1971. – 311 pages.)

15. Грузия Республикасининг Жиноят кодекси 1999 йил 22 июль, 2287-вс-сон: [Электрон ресурс]: 2025 йил 6 февраль ҳолатига ўзг. ва қўш. билан. (Criminal Code of the Republic of Georgia, July 22, 1999, No. 2287-VS: [Electronic resource]: with amendments and additions as of February 6, 2025.) – matsne.gov.ge

16. А.И.Рарог. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. — Москва: Проспект, 2015. – с. 113. (A.I. Rarog. Problems of Crime Classification Based on Subjective Criteria: Monograph. – Moscow: Prospekt, 2015. – p. 113.)

17. М.Усмоналиев. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.: “Янги аср авлоди”. 2010. – 207-222 б. (M. Usmonaliyev. Criminal Law. General Part. Textbook for Higher Educational Institutions. Tashkent: "Yangi Asr Avlodi," 2010. – pp. 207-222).

18. М.Ҳ.Рустамбаев. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм / М.Рустамбаев.- Тошкент: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 187 б. (M.Kh. Rustambaev. Commentaries on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General Part / M. Rustambaev. – Tashkent: "Yuridik Adabiyotlar Publish," 2021. – 187 pages.)

19. М.Ҳ.Рустамбаев. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм / М.Рустамбаев. - Тошкент: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 405 б. (M.Kh. Rustambaev. Commentaries on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special Part / M. Rustambaev. – Tashkent: "Yuridik Adabiyotlar Publish," 2021. – 405 pages.)

20. Ермаков М.Г. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ: дис. ... канд. юрид. наук. Омск. 2014. – с. 163. (Ermakov M.G. Criminal-Legal Characteristics of the Illegal Circulation of Potent and Toxic Substances: Dissertation ... for the degree of Candidate of Legal Sciences. Omsk, 2014. – p. 163.)

21. Кухарук В.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованным незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта: дисс. ... канд. юрид. наук. – М.:, 2000. - с. 110. (Kukharyuk V.V. Criminal-Legal and Criminological Issues of Combating Organized Illegal Circulation of Potent or Toxic Substances for the Purpose of Distribution: Dissertation ... for the degree of Candidate of Legal Sciences. – Moscow, 2000. – p. 110.)

22. Лазенкова И.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта: дисс. ... канд. юрид. наук. – М.:, 2015. - с. 81-82. (Lazenkova I.V. Criminal Liability for the Illegal Circulation of Potent or Toxic Substances for the Purpose of Distribution: Dissertation ... for the degree of Candidate of Legal Sciences. – Moscow, 2015. – pp. 81-82.)
23. Шмелёва Ё.Г. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дисс. ... канд. юрид. наук. - Казань, 2008. - с. 102. (Shmelyova E.G. Illegal Circulation of Potent or Toxic Substances for the Purpose of Distribution: Criminal-Legal and Criminological Aspects: Dissertation ... for the degree of Candidate of Legal Sciences. – Kazan, 2008. – p. 102.)
24. Федоров А.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ) // Наркоконтроль. 2007. № 1. с. 11-21. (Fedorov A.V. Criminal Liability for the Illegal Circulation of Potent or Toxic Substances (Article 234 of the Criminal Code of the Russian Federation) // Narcococontrol. 2007. No. 1. pp. 11-21.)
25. С.Тошниёзов. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларнинг ноқонуний муомаласи учун жавобгарликни белгилувчи қонунчиликнинг ривожланиши таҳлили (“Жамият ва инновациялар” илмий журнални, DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss6/S-pp95-104>, 2022. 6-сон – 95-104-в. (S. Toshniyozov. Analysis of the Development of Legislation Defining Liability for the Illegal Circulation of Potent or Toxic Substances (“Society and Innovations” Scientific Journal, DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss6/S-pp95-104>, 2022. Issue 6 – pp. 95-104).
26. С.Тошниёзов. Ўзбекистон, Озарбайжон ва Грузияда кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларнинг ноқонуний муомаласи учун жавобгарлик: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил / “Жамият ва инновациялар” илмий журнали. 2023 йил, 6-сон, 295-301-вв. (S. Toshniyozov. Liability for the Illegal Circulation of Potent and Toxic Substances in Uzbekistan, Azerbaijan, and Georgia: A Comparative-Legal Analysis / “Society and Innovations” Scientific Journal. 2023, Issue 6, pp. 295-301.)
27. С.Тошниёзов. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомаласа қилиш жиноятининг объекти билан боғлиқ айрим масалалар // “Актуальные проблемы и современные тенденции юридических наук”, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора, академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана Хадичи Сулеймановой”: сборник докладов международной научно-практической конференции. Изд-во ТГЮУ, 2023. – с. 129-137. (S. Toshniyozov. Certain Issues Related to the Object of the Crime of Illegal Circulation of Potent or Toxic Substances // "Current Issues and Modern Trends in Legal Sciences," dedicated to the memory of Doctor of Legal Sciences, Professor, Academician, and Honored Scholar of Uzbekistan Khadicha Suleymanova: Collection of Papers from the International Scientific-Practical Conference. Publisher: TSUL, 2023. – pp. 129-137.)
28. С.Тошниёзов. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ноқонуний муомаласа қилиш жинояти / “Odillik mezoni” илмий-амалий, ҳуқуқий журнали. 2023 йил, 8-сон, 27-30-вв. (S. Toshniyozov. The Crime of Illegal Circulation of Potent or Toxic Substances / “Odillik Mezoni” Scientific-Practical, Legal Journal. 2023, Issue 8, pp. 27-30.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000